

KASBIY TAYYORGARLIK JARAYONIDA BO‘LAJAK MAKTABGACHA TA’LIM PEDAGOGIDA KOMMUNIKATIV MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOSINING ZAMONAVIY HOLATI

Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna

Qashqadaryo pedagogika texnikumi o‘qituvchisi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak maktabgacha ta’lim muassasasi tarbiyachilarida kommunikativ madaniyatni shakllantirish muammosining hozirgi holati yoritilgan. Tarbiyachining kommunikativ madaniyati uning kasbiy kompetentligini belgilovchi muhim omil sifatida asoslab berilgan. Kommunikativ madaniyat tushunchasining mohiyati, tuzilmasi va asosiy tarkibiy qismlari tahlil qilinadi. Kasbiy tayyorgarlik jarayonida kommunikativ madaniyatni shakllantirishga ta’sir etuvchi pedagogik shart-sharoitlar, usul va vositalar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, pedagogik muloqot, nutq madaniyati va shaxsiy fazilatlarining bolalar, ota-onalar hamda pedagogik jamoa bilan samarali hamkorlikni tashkil etishdagi o‘rni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: kommunikativ madaniyat, bo‘lajak tarbiyachi, maktabgacha ta’lim, kasbiy tayyorgarlik, pedagogik muloqot, nutq madaniyati, pedagogik kompetentlik.

Annotation: This article examines the current state of the problem of forming communicative culture in future preschool education institution educators. The communicative culture of the educator is substantiated as an important factor determining their professional competence. The essence, structure, and main components of the concept of communicative culture are analyzed. Pedagogical conditions, methods, and tools that influence the formation of communicative culture in the process of professional training are considered. In addition, the role of pedagogical communication, speech culture, and personal qualities in organizing effective cooperation with children, parents, and the pedagogical staff is revealed.

Keywords: communicative culture, future educator, preschool education, professional training, pedagogical communication, speech culture, pedagogical competence.

Hozirgi kunda jamiyat taraqqiyoti va ta’lim tizimidagi islohotlar maktabgacha ta’lim sohasiga alohida e’tibor qaratishni taqozo etmoqda. Maktabgacha yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqich bo‘lib, bu jarayonda tarbiyachining shaxsiy va kasbiy fazilatlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tarbiyachining kommunikativ madaniyati ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Bugungi kunda maktabgacha ta’lim muassasalarida faoliyat yuritadigan pedagoglardan nafaqat chuqur bilim va metodik tayyorgarlik, balki yuqori darajadagi muloqot madaniyati, bolalar bilan samimiy va samarali munosabat o‘rnatish qobiliyati ham talab etilmoqda. Shu sababli bo‘lajak tarbiyachilarda kommunikativ madaniyatni kasbiy tayyorgarlik jarayonidayoq shakllantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida qaralmoqda.

Kommunikativ madaniyat — bu pedagog shaxsining muhim kasbiy sifati bo‘lib, u muloqot jarayonida nutqiy, emotsional, axloqiy va ijtimoiy jihatlarning uyg‘unligini ifodalaydi. Bo‘lajak tarbiyachining kommunikativ madaniyati bilimlar, ko‘nikmalar, malakalar, qadriyatlar va shaxsiy fazilatlarning yaxlit tizimini o‘z ichiga oladi. Kommunikativ madaniyat tarbiyachining bolalar bilan muloqotda to‘g‘ri nutqdan foydalanishi, ularning psixologik holatini tushunishi, emotsional ta’sir ko‘rsatishi, pedagogik takt va sabr-toqatni namoyon etishida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash jarayonida tarbiyachining muloqot uslubi, ovoz ohangi, mimika va jestlari katta ahamiyatga ega.

Kommunikativ madaniyatning tarkibiy qismlari

Bo‘lajak tarbiyachining kommunikativ madaniyati quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

- **Kognitiv komponent** – muloqot, nutq va pedagogik psixologiya haqidagi bilimlar majmui;
- **Faoliyat komponenti** – samarali muloqot olib borish, tinglash, tushuntirish, savol berish, fikr almashish ko‘nikmalari;

• **Shaxsiy komponent** – empatiya, emotsional barqarorlik, sabr-toqat, pedagogik nazokat;

• **Qadriyat-motivatsion komponent** – kasbga sadoqat, bolalarga mehr, pedagogik faoliyatga ijobiy munosabat.

Mazkur komponentlarning uyg'un rivojlanishi tarbiyachining professional muloqot madaniyatini ta'minlaydi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ madaniyat yetarli darajada shakllanmagan. Bu holat ularning bolalar bilan muloqotda qiyinchiliklarga duch kelishiga, ota-onalar bilan samarali hamkorlik o'rnatishda muammolarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, axborot texnologiyalarining keng tarqalishi bolalarning muloqot ehtiyojlari va xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa tarbiyachidan yanada yuqori darajadagi kommunikativ moslashuvchanlik va professional muloqot mahoratini talab etadi.

Kommunikativ madaniyatni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari

Bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ madaniyatni samarali shakllantirish quyidagi pedagogik shart-sharoitlar asosida amalga oshiriladi:

- ta'lim jarayonida kommunikativ yo'naltirilgan muhit yaratish;
- nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish;
- treninglar, rolli o'yinlar, pedagogik vaziyatlar tahlilidan foydalanish;
- refleksiv faoliyatni rivojlantirish;
- pedagogik amaliyotning samarali tashkil etilishi.

Ayniqsa, pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilar real sharoitda bolalar bilan muloqot qilish tajribasini egallaydi.

Pedagogik muloqot tarbiyachining asosiy kasbiy quroli hisoblanadi. Nutqning to'g'riligi, aniqligi, emotsional boyligi va ifodaliligi bolalarning nutqiy rivojlanishiga, ijtimoiylashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tarbiyachi nutqi bolalar uchun tushunarli, ravon va badiiy jihatdan boy bo'lishi zarur. Nutq madaniyatiga ega tarbiyachi bolalarda muloqotga bo'lgan qiziqishni oshiradi, ularning fikrini erkin ifodalashiga sharoit yaratadi va ijobiy psixologik muhitni ta'minlaydi. Kommunikativ madaniyat tarbiyachining axloqiy qiyofasi bilan chambarchas bog'liq. Muloqot jarayonida adolat, hurmat, samimiylik va mas'uliyat kabi axloqiy qadriyatlar

namoyon bo‘ladi. Tarbiyachining har bir so‘zi va harakati bolalar uchun namuna bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli kommunikativ madaniyatni shakllantirish axloqiy tarbiya bilan uzviy bog‘liq holda olib borilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak maktabgacha ta’lim muassasasi tarbiyachilarida kommunikativ madaniyatni shakllantirish zamonaviy ta’lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayon kasbiy tayyorgarlikning ajralmas qismi bo‘lib, tarbiyachining professional kompetentligini oshirishga, ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini ta’minlashga xizmat qiladi. Kommunikativ madaniyatga ega tarbiyachi bolalarning har tomonlama barkamol rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ibragimov X.I., Yo‘ldoshev J.G. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
2. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Munavvarov A.K. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
4. Zunnunov A., Abduqodirov A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Tafakkur, 2021.
5. Hasanboeva O., To‘xtayeva H. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Fan, 2020.
6. Abdullayeva M.M. Nutq madaniyati va pedagogik muloqot. – Toshkent: Sharq, 2019.